

Marzio Barbagli, *Comprare piacere. Sessualità e amore venale dal Medioevo a oggi*, Bologna, il Mulino, 672 pp., € 36,00

Per ritrovare le dimensioni e l'andamento del mercato del sesso in Occidente, l'a. ripercorre otto secoli di storia, fino ai giorni nostri. Il risultato è un volume imponente, che si muove tra l'analisi statistico-quantitativa dei dati e l'esame qualitativo di una mole considerevole di fonti, spazzando via ogni residuo della visione astorica che ha a lungo popolato il discorso pubblico. Il termine *a quo* del volume è il XIII secolo, epoca in cui alla rinascita dell'economia, degli scambi e delle città si affiancò la crescita dei mercati del sesso: quello femminile per clienti uomini e l'altro maschile rivolto anch'esso, essenzialmente, ad altri uomini. L'incremento generò immediatamente timori. Molti sono gli esempi ripercorsi dall'a. per illustrare i tentativi delle autorità civili di sopprimere o almeno contenere l'offerta. Tentativi che si susseguirono nel lungo periodo: dall'esclusione delle prostitute dal perimetro urbano, alla loro collocazione in specifiche vie, all'obbligo di sfoggiare marchi distintivi. Niente, però, fu capace di estirpare il meretricio: né i provvedimenti delle magistrature civiche, né la condanna religiosa e morale, né la comparsa del «male francese» durante le campagne di Carlo VIII. I consigli municipali di numerose città europee, a partire dal XIV secolo, istituirono anzi postriboli pubblici.

A indurre un modesto decremento del mercato femminile fu invece il cambiamento culturale generato dalla Riforma protestante che, con l'abolizione dell'obbligo del celibato ecclesiastico, scoraggiò una parte della domanda e, rifiutando la dottrina del male minore, spinse le autorità a vietare il meretricio e a chiudere i bordelli. Ciò non accadde negli Stati italiani, dove la prostituzione rimase legale e si formarono due mercati: uno alto, per la borghesia e l'aristocrazia; l'altro basso, per la restante popolazione maschile. Nel '700 un'ulteriore stretta, determinata da una nuova epidemia di sifilide, portò gli Stati europei ad adottare il regolamentarismo. Con l'800, apogeo degli apparati di controllo sociale, le prostitute furono costrette a visite ginecologiche periodiche e inserite nei registri di polizia, ma iniziò anche a farsi strada l'opzione abolizionista, caldeggiata in primo luogo dai movimenti femministi.

Tra il XX e il XXI secolo emergono infine due nuove istanze, una rivolta al pieno riconoscimento dei diritti delle *sex workers*, l'altra a punire e scoraggiare i clienti. Esaminando l'elaborazione di teologi e medici; mettendo a fuoco i maggiori centri europei del meretricio; seguendo gli spostamenti delle prestatrici dalle zone rurali verso le città o al seguito degli eserciti, oltre che le diverse politiche statali, Barbagli mostra magistralmente come il mercato del sesso rappresenti un fenomeno tutt'altro che monolitico, bensì profondamente connesso ai mutamenti inerenti le relazioni di genere e la morale sessuale. E, giungendo fino all'oggi, spiega come le punizioni esemplari, i marchi infamanti, i regolamenti di polizia, le condanne morali abbiano fallito nel contenere la prostituzione, mentre l'unica forza a mandarne in crisi il mercato è stata l'emancipazione femminile.

Chiara Fantozzi